

Römische Landwirtschaft

Beiträge der AG Römerzeit auf der Verbandstagung des WSVA
und des MOVA

Würzburg, 1.–2. April 2019

Herausgegeben von

Lucia Formato / Elisabeth Krieger / Felix Lang / Sarah Roth / Stefan Traxler / Annina Wyss

ARCHAEO PLUS

Schriften zur Archäologie und Archäometrie
der Paris Lodron Universität Salzburg 12

Herausgeber der ArchaeoPlus-Reihe:

Jan Cemper-Kiesslich
Volker Höck
Felix Lang
Alexander Sokolicek
Stefan Traxler
Edith Tutsch-Bauer
Christian Uhler
Michael Unterwurzacher
Wolfgang Wohlmayr (†)

Römische Landwirtschaft

Beiträge der AG Römerzeit auf der Verbandstagung des WSVA
und des MOVA

Würzburg, 1.–2. April 2019

Herausgegeben von

Lucia Formato / Elisabeth Krieger / Felix Lang / Sarah Roth / Stefan Traxler / Annina Wyss

Salzburg 2020

Mit freundlicher Unterstützung von

Fachbereich Altertumswissenschaften

Land Salzburg – Wissenschaft

Stadt Salzburg

Impressum

ArchaeoPlus. Schriften zur Archäologie und Archäometrie der Paris Lodron Universität Salzburg 12

Herausgegeben von

Lucia Formato, Elisabeth Krieger, Felix Lang, Sarah Roth, Stefan Traxler, Annina Wyss

Salzburg 2020

ISBN 978-3-9504667-2-0

Im Eigenverlag: c/o Universität Salzburg, Fachbereich Altertumswissenschaften, Residenzplatz 1, 5020 Salzburg, Österreich.

Tel.: +43-(0)662-8044 4550, archaeometrie@sbg.ac.at, www.archaeoplus.sbg.ac.at

Für den Inhalt der Beiträge und die Einholung von Bildrechten sind die Autorinnen und Autoren verantwortlich.

Redaktion: Lucia Formato, Elisabeth Krieger, Felix Lang, Sarah Roth, Stefan Traxler, Annina Wyss

Satz: Felix Lang

Layout: David Wilhelm

Umschlag Vorderseite: Emmer, Foto: <https://pixabay.com/de/photos/emmer-schwarzer-roter-alte-sorter-1522544/>; Sichel: nach Florian Mauthner in diesem Band, 104 Taf. 4; überarbeitet von Martin Graf-Schwarz (OÖLKG).

Frontispiz: Würzburg mit Festung Marienberg, Foto: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wuerzburg_mit_Festung_Marienberg_Luftansicht_20160813.jpg. Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International.

Druck: Druck.at

Inhaltsverzeichnis

- 7 Vorwort
- 11 Lukas Freitag
Wassermühle – Schmiede – Heiligtum. Einblicke in die pars rustica des römischen Gutshofes von Rodersdorf (CH)
- 25 Thomas Gartmann
Stürme, Schädlinge und Soldaten. Missernten als Ursachen von Versorgungskrisen in Rom?
- 35 Martin Grünewald
Die Villa rustica HA 156 bei Kerpen-Manheim im Kontext der Siedlungsforschungen zur Römerzeit im Rheinischen Braunkohlenrevier. Mit einer Hypothese zur Genese des Hambacher Forstes im 3. Jh. n. Chr.
- 53 Raimund Kastler / Stefan Traxler / Felix Lang (mit Beiträgen von Nobert Buthmann / Wolfgang Klimesch / Klaus Löcker / Sebastian Pfnorr / Martina Reitberger-Klimesch / Ralf Totschnig / Benno Zickgraf)
Villa und/oder Straßenstation. Neumarkt Pfongau II (Salzburg) und Schlatt Breitenschützing (Oberösterreich) – zwei Fallbeispiele an der Straßentrasse von Iuvavum nach Ovilavis
- 99 Florian Mauthner
Ausgewählte landwirtschaftliche Geräte im Ostalpenraum. Überlegungen zur Agrartechnik von der späten Eisenzeit bis in die Spätantike anhand von Fundstücken aus dem Burgmuseum Deutschlandsberg
- 109 Stefan Pircher / Julia Rabitsch
Warum hier wohnen? Zur Ressourcennutzung und Landwirtschaft am Zusammenfluss von Möll und Drau
- 127 Urs Rohrbach
Die Landwirtschaft im Land der Aare
- 137 Günther Schörner / Dominik Hagmann
Cura cultorum novalium (Col. II 2, 14). Archäologische Untersuchungen zur römischen Feldgraswirtschaft
- 145 Verzeichnis der Autorinnen und Autoren sowie Herausgeberinnen und Herausgeber
- 147 ArchaeoPlus-Publikationen

Ausgewählte landwirtschaftliche Geräte im Ostalpenraum

Überlegungen zur Agrartechnik von der späten Eisenzeit bis in die Spätantike anhand von Fundstücken aus dem Burgmuseum Deutschlandsberg

Florian Mauthner

Landwirtschaftliche Geräte stellen einen zentralen Bestandteil der Hinterlassenschaften zum Verständnis der römischen Landwirtschaft im Allgemeinen, aber vor allem in Bezug auf Agrartechnologie dar und sind neben literarischen Überlieferungen, Archäobotanik und Archäozoologie die wichtigsten Quellen zur Erforschung derselben.

In den Depots des Arceo Norico Burgmuseum Deutschlandsberg (Steiermark, Österreich), im Folgenden BMDL, ist eine Vielzahl an Agrargeräten zu finden, von denen einige in die Römerzeit zu datieren sind. Diese Fundstücke sind teilweise Zufallsfunde und nicht im Rahmen von Grabungen gefunden worden, jedoch sind ihre Fundorte in den Bundesländern Kärnten und Steiermark in vielen Fällen bekannt. Sie werden im Folgenden als Werkstattbericht dargestellt und mit bereits publiziertem Fundmaterial, vorwiegend aus dem südnorischen Raum, verglichen, woraus sowohl ein Überblick über die eingesetzten landwirtschaftlichen Geräte zur Römerzeit gegeben, als auch Rückschlüsse auf technologische Aspekte gefolgert werden sollen.

Der Abhandlung vorausgeschickt werden sollte auch, dass sich im Allgemeinen eiserne Werkzeugfunde schwierig zeitlich einordnen lassen, was zum größten Teil an ihrer langen Laufzeit liegt. Diese ist größtenteils damit zu begründen, dass Werkzeuge selten modischen Änderungen unterworfen sind, da sie zweckgebunden und praktikabel sein sollten.

Fundstücke

Am Anfang der Betrachtungen soll das landwirtschaftliche Gerät schlechthin, der Pflug, stehen. Jedoch muss angemerkt werden, dass die Pflüge der Römerzeit per definitionem keine Pflüge sind. Bei einem Pflug handelt es sich um ein Bodenbearbeitungsgerät, bei welchem die Pflugschar die aufgebrosene Erde bzw. die Scholle einmal komplett wendet. Da die antiken pflugähnlichen Bodenbearbeitungsgeräte die Erde meist nur aufscharren bzw. diese nur zum Teil wenden, müssen diese im korrekten Sprachgebrauch als Arder oder Arl bezeichnet werden (vgl. Pohanka 1986, 9f.; Fries 1995, 23f.).

Die Auswahl an eisernen Arln (Taf. 1) aus dem Burgmuseum zeigt eine zeitliche Spannweite vom 1. Jh. v. Chr. bis in das 7. Jh. n. Chr. und ist mit Ausnahme von Kat.Nr. 3 - Kraubathgraben 2 alleamt den sog. zweiflügeligen, symmetrischen Tüllenscharen nach Pohanka (1986, 16-31) zuzuordnen. Kat.Nr. 3 - Kraubathgraben 2 hingegen dürfte hingegen zu einem asymmetrischen Typus gehören. Im Vergleich mit den Pflugschar-Typen von J. Fries (1995, 42 Tab. 3) können diese unterschiedlich eingeordnet werden. Die Pflugschar vom Kaisersberg (Kat.Nr. 1) kann dem Typ 4 nach Fries zugeordnet werden, wobei ein ähnliches Stück aus einem Hortfund vom Attersee-Unterach (Land Oberösterreich), wohl aufgrund der Beifunde des Hortes, in die frühe Kaiserzeit datiert wird. Der Typ 4 läuft zwar allgemein von der späten Eisenzeit bis ins Mittelalter (vgl. Fries 1995, 215 Kat.Nr. 208b), jedoch konnten beim Objekt Kat.Nr. 1 - Kaisersberg späteisenzeitliche/römische Beifunde in Form von Keramik (1. Jh. v. Chr.-4. Jh. n. Chr.) gemacht werden. Kat.Nr. 2 - Kraubathgraben 1 lässt sich dem Typ 5 zuordnen, welcher seinen zeitlichen Schwerpunkt in der römischen Kaiserzeit und im Frühmittelalter besitzt. Aufgrund vergleichbarer Stücke ist es wohl in die spätrömische Zeit zu setzen (Fries 1995, 47 Kat.Nr. 240a u. 281). Dem Typ 8 nach Fries ist hingegen die Schar Kat.Nr. 3 - Kraubathgraben 2 zuordenbar, welche nicht vor der Römerzeit einsetzt und wohl auch eine spätere Form darstellt (Fries 1995, 47f. Kat.Nr. 271 u. 312). Die Fundorte Kaisersberg und Kraubathgraben sind höher gelegene Siedlungsstellen, wobei die Funde am Höhenrücken bzw. an dessen Abhängen aufgefunden wurden. Die Besiedlung setzt nach Funden aus Begehungen wohl in der Spätlatènezeit an und läuft in die römische Kaiserzeit weiter (vgl. hierzu Fundnotizen des BMDL).

Ein bemerkenswertes Stück ist die massive Arl aus Mittelkärnten Kat.Nr. 4, dessen genauer Fundort nicht bekannt ist. Aufgrund seines Aussehens dürfte er dem Typ 16 nach Fries mit angesetztem Blatt zugehörig sein, welcher anhand von Vergleichsstücken von der späten Eisenzeit bis ins Frühmittelalter datiert (Fries 1995, 215 Kat.Nr. 220

Taf. 1: Arln; Fotos: F. Mauthner/BMDL (Burgmuseum Deutschlandsberg); Zeichnungen nach Pohanka 1986, Taf. 3-5.

u. 220 Kat.Nr. 288). Die Verstärkung der Schneide lässt als Merkmal der Spätantike dieses Stück auch in die spätrömische Phase datieren (vgl. Gaspari et al. 2000, 198; Pollak 2006, 27).

Weitere Funde römischer Eisenschare aus dem Südostalpenraum stellen Funde vom Frauenberg bei Leibnitz (Kat.Nr. 5), ein wohl in Flavia Solva aufgekommene Stück (Kat.Nr. 6) und ein vermutlich römisches Objekt vom Zigöllerkogel bei Voitsberg (Kat.Nr. 7) dar. Als weiteres Beispiel sei hier eine

Pflugschar von der Gurina bei Dellach im Gailtal (Kat.Nr. 8) angeführt, welche anhand von Vergleichen frühromisch datiert wird (vgl. Pohanka 1986, 22-25).

Neben Pflügen bzw. Arln stellen Baumsicheln, auch Gartenmesser oder Kulturmesser genannt, eine wichtige Fundgruppe innerhalb der landwirtschaftlichen Geräte dar, da sie ein breites Einsatzspektrum aufweisen. So können mit Baumsicheln/Garten-/Kulturmessern Veredelung von Baum- und

9, Krastowitz - Maria Saal

10, Virunum

11, Ottilienkogel

12, Gralla

13, Kuruckenkogel

14, Aguntum. 15, Magdalensberg. 16, Kadischenkogel

Taf. 2: Baumsicheln/Erntemesser; Fotos: F. Mauthner/BMDL (Burgmuseum Deutschlandsberg); Zeichnungen nach Pohanka 1986, Taf. 36-37.

Strauchkulturen und Rodungen durchgeführt sowie Getreide geerntet werden. Zudem sind sie sowohl zum Einsatz beim Schneiden oder Ablauben von Bäumen gedacht als auch zur Beschaffung von Rohmaterial für Korbflechter sowie als Rebmesser einsetzbar (Pohanka 1986, 176; Dolenz 1998, 136f. u. 152f.). Eine differenzierte Unterscheidung zwischen Baumsicheln und Reb-/Winzermessern ist nicht möglich, sie sind nur durch die Größe der Geräte und nicht durch deren Form unterschieden (Pohanka 1986, 215). Daher wurde von Dolenz (1998, 136f.) auch die Bezeichnung als Gartenmesser eingeführt, deren größere Exemplare er dann als Kultursicheln definiert (Dolenz 1998, 152f.).

Die Baumsicheln aus dem Depot des BMDL stammen allesamt aus Fundstellen mit Siedlungscharakter, wobei Krastowitz-Maria Saal (Kat. Nr. 9) sowie der Ottilien- (Kat.Nr. 11) und der Kuruckenkogel (Kat.Nr. 13) aufgrund der Begehungen bekannt und als Höhensiedlungen angesprochen werden dürfen. Der Fundort der Baumsichel aus Virunum (Kat.Nr. 10) dürfte im Umkreis des Municipiums zu suchen sein, während das Objekt von Gralla (Kat.Nr. 12) aus dem Gebiet eines römischen Gutshofes stammt.

Anhand dieser fünf Exemplare zeigt sich eine breite Varianz im Aussehen der Baumsicheln (Taf. 2), was wohl auch im breiten Einsatzspektrum be-

17, Dechsel, Korb

19, Dechsel, Otilienkogel

18, Dechsel, Montikogel

20, Löffelbohrer, Straßfried

Taf. 3: Holzbearbeitungswerkzeug; Fotos: F. Mauthner/BMDL (Burgmuseum Deutschlandsberg).

gründet ist. Der Einteilung nach Pohanka folgend könnte man die beiden Baumsicheln aus Krastowitz (Kat.Nr. 9) und vom Kruckenkogel (Kat.Nr. 13) dem Typ 3 zuordnen, während das Exemplar aus Gralla (Kat.Nr. 12) eher mit Typ 4 verwandt ist (vgl. Pohanka 1986, 181-186 Textabb. 10). Als Vergleichsfunde können ein Exemplar aus Aguntum (Kat.Nr. 14) (vgl. Pohanka 1986, 184 Kat.Nr. 149) und zwei Fragmente vom Magdalensberg (Kat.Nr. 15) (Dolenz 1998, 137f. Kat.Nr. L14-L15) genannt

werden, welche ebenfalls mit Griffdorn ausgeformt sind. Diese Baumsicheln fanden bereits in der Spätlatènezeit ihre Verwendung und dürften von den Römern übernommen worden sein (Dolenz 1998, 137; Pohanka 1986, 184f.). Der Großteil der bisher publizierten Baumsicheln hingegen ist mit Tülle oder Griffplatte ausgeformt, wie sich auch bei den Beispielen vom Magdalensberg (Kat.Nr. 15) zeigt (Pohanka 1986, 183-187; Dolenz 1998, 136-138 bzw. 152f.).

Abb. 1: Dechsel aus Mautern/ Flavianis; nach Sedlmayer 2000, 179 Abb. 1.

Holzbearbeitungswerkzeuge (Taf. 3) stellen gleichfalls einen Bestandteil der Agrargeräte dar, weshalb im Folgenden Dechsel und Bohrer aus der Sammlung des BMDL dargestellt werden. Die Geräte zur Holzbearbeitung können in Anbetracht der teilweisen Autarkie und Nebenbeschäftigung wohl auch in einem landwirtschaftlichen Kontext stehen.

Die Datierung der im Katalog aufgeführten Holzbearbeitungsgeräte basiert weitgehend auf weiteren Funden, welche bei Begehungen auf diesen Höhensiedlungen getätigt wurden (vgl. hierzu Fundnotizen des BMDL).

Eine Besonderheit dieser Dechsel ist die Befestigung ohne Schaftloch, in Form einseitiger Schaftlappen, wie sie etwa Vergleiche aus dem Kastell in Ellingen (D) oder auch aus dem spätrömischen Hort von Sibson (GB) (vgl. Sedlmayer 2000, 182-184) offerieren (Abb. 1). Der Löffelbohrer hingegen stellt eine typisch römische Form dar, wie man sie in vielen Teilen der Nordprovinzen findet. Als Vergleichsbeispiele seien hier die Bohrer der Depots I und II aus Mannersdorf am Leithagebirge (Abb. 2) (Pollak 2006, 18-21 u. 25f.) und vom Grdavič hrib bei Kamnik (SLO) (Sagadin 2000, 205-208) zu nennen.

Der Spätantike Hortfund aus Schwanberg

Ebenfalls sollen die landwirtschaftlichen Geräte aus einem spätantiken Hort aus Schwanberg, Steiermark, vorgestellt werden (Taf. 4). Der Fundort des Hortes ist der östliche Abhang des Burgberges (Tanzboden) von Schwanberg, auf welchem mit einer römischen Nutzung, eventuell einer Siedlung, im Bereich der späteren frühmittelalterlichen Burganlage zu rechnen ist. Der bis dato unpublizierte Hortfund, welcher im BMDL verwahrt wird, besitzt mehrere Sicheln und Sensen, einen Dechsel sowie zwei Lanzen spitzen, welche sich aufgrund ihrer Form in die fortgeschrittene Spätantike setzen lassen.

Dieser Hortfund, welcher zwischen dem 4. und 6. Jh. datiert werden kann, lässt sich im slowenischen Alpengebiet gut vergleichen, wobei die Zusammensetzung der Horte stark variiert. Insbesondere für den Dechsel zeigt sich der Hortfund von Sv. Pavel über Vrtovin in Slowenien als guter Ver-

Abb. 2: Löffelbohrer aus Mannersdorf; nach Pollak 2006, 131 Taf. 55.

gleich, welcher im Zeitraum zwischen dem 3. und 5. Jh. Verwendung fand (Gaspari et al. 2000, 198-200). Vergleichbare Sicheln waren vom 3. Jh. bis in die Spätantike verbreitet (vgl. Pollak 2006, 27), die Schwanberger Exemplare dürften aufgrund der Lanzen spitzen wohl in die fortgeschrittene Spätantike (4.-6. Jh.) zu setzen sein.

Interpretation der technischen Entwicklung

Die vorgestellten Fundstücke zeigen eine breite Varianz an landwirtschaftlichen Geräten, welche einen Zeitraum vom 1. Jh. v. Chr. bis in die fortgeschrittene Spätantike umspannen. So können neben dem Versuch einer chronologischen Abfolge der Geräte auch Rückschlüsse auf die agrarischen Wirtschaftsformen getätigt werden.

Die Artn der späten Eisenzeit sind Hakenpflüge mit steil stehenden Scharen, deren Form lange Zeit weiterlebte. Jedoch verbreiten sich bereits in der Spätlatènezeit flach geführte Pflüge mit breiten Scharen, wie sie auch während der Römerzeit starke Verbreitung erleben. Die breite Varianz zeigt sich auch beim Versuch, diese nach bekannten Typen zu sortieren. So kann der Pflug aus Mittelkärnten (Kat.Nr. 4) mit dem Typ 16 nach Fries (1995, 42) in Einklang gebracht werden, während der Pflug aus Kraubathgraben (Kat.Nr. 3) aufgrund seiner asymmetrischen Schultern mit dem Typ 5 sowie der Pflug vom Kaisersberg (Kat.Nr. 1) mit dem Typ 4 gleichsetzbar sind. Auch die Klassifikation der Pflüge unterstützt die angenommene Datierung, wonach Typ 4 (Kat.Nr. 1 -Kaisersberg) bereits in der Spätlatènezeit auftritt und in der Principatszeit weiterzulaufen

21, Dechsel

22, Sensen

23, Sense

24, Sichel

24, Sicheln

Taf. 4: Hortfund Schwanberg; Fotos: F. Mauthner/BMDL (Burgmuseum Deutschlandsberg).

scheint, während Typ 16 (Kat.Nr. 4 - Mittelkärnten) nach Vergleichen der typische Pflug der Römerzeit zu sein scheint. Beim wohl asymmetrischen Pflug des Typs 8 (Kat.Nr. 3) kann ebenfalls von einer Datierung in die Römerzeit ausgegangen werden (vgl. Fries 1995, 46f.), wodurch womöglich eine Entwicklung von den schmalen mit leicht bis gar nicht abgesetzten Schultern hin zu den breiten Scharen mit abgesetzter Schulter anzunehmen ist (Abb. 3).

Die Erntemesser und Baumsicheln stellen eine interessante Gattung an Agrargeräten dar, da sie ein breites Formenspektrum aufweisen und im Grunde nicht genau mit bestimmten Tätigkeiten in Verbindung gebracht werden können. So zeigt sich bei die-

sen die Einsatzmöglichkeit bei der Gewinnung von Futterlaub als auch bei Rodungsarbeiten sowie zur Beschaffung des Rohmaterials für das Korbflechten (vgl. Pohanka 1986, 187f.; Dolenz 1998, 136-138; Pollak 2006, 21) und wohl auch im Wein- und Obstbau, da eine scharfe Grenze zwischen Rebmesser und Baumsichel so nicht gegeben ist (Pohanka 1986, 187f.).

Die beiden Baumsicheln aus Maria Saal (Kat. Nr. 9) stehen ganz in der Tradition der keltischen Baumsicheln und sind wohl in die römische Kaiserzeit zu setzen, während das Exemplar vom Ottilienkogel (Kat.Nr. 11) eher in der Tradition von Druidensicheln zu sehen ist. Das Modell aus Virunum

Abb. 3: Chronologische Abfolge von Arln; Fotos: F. Mauthner/BMDL (Burgmuseum Deutschlandsberg).

Abb. 4: Römische Baumsicheln/ Erntemesser aus Aguntum, vom Magdalensberg und Kadischenkogel; nach Pohanka 1986, Taf. 36-37.

Abb. 5: Moderne Baumsicheln/ Erntemesser; nach Machatschek 2002, 118.

(Kat.Nr. 10) scheint schon in Richtung Rebmesser zu gehen, wie es beim Objekt aus Gralla (Kat. Nr. 12) wahrscheinlich ist, auch wenn, wie bereits mehrfach erwähnt, die Abgrenzung zwischen Rebmesser und Baumsichel schwer zu definieren ist.

Eine technische Entwicklung aus diesen Baumsicheln herauszulesen (Abb. 4 und 5), ist insofern schwierig, da sich die bekannten Varianten von der Eisenzeit über das Mittelalter bis in das 19./20. Jh. fortsetzen (vgl. Pohanka 1986, 186). Man könnte die schwereren, stärker gehärteten und elastischeren Geräte eher der Nutzung für starke Gehölze und die zarteren Ausführungen, der nur schwach gehärteten Geräte, zur Baumveredelung zuordnen, wes-

halb Materialuntersuchungen dazu sinnvoll wären (mündliche Mitteilung M. Machatschek).

Bei den Dechseln aus dem BMDL, welche der späten Latènezeit bzw. der frühen Kaiserzeit zuzuordnen sind, zeigen sich interessanterweise ausschließlich Schaftlappen als Befestigungselement. Sie lassen sich offenbar durch ihre schräge Schäftung als Dechsel ansprechen, wobei die beiden früheren Objekte ein längliches und schmales Blatt aufweisen, während das Objekt vom Montikogel (Kat.Nr. 19) ein nahezu quadratisches Blatt aufweist. Vergleichsbeispiele lassen sich über die Nordprovinzen verteilt finden, die Schaftlappung dürfte einen Rückgriff bzw. eine Weiternutzung

bewährter Elemente darstellen (vgl. Sedlmayr 2000).

Der Bohrer zeigt sich als typischer Vertreter römischer Form, welcher sowohl in der mittleren als auch der späten Kaiserzeit zum Einsatz gekommen ist.

Beim Hortfund von Schwanberg über eine technische Entwicklung zu sprechen, erübrigt sich, da wohl alle Gegenstände mehr oder weniger spätantiken Charakter besitzen und sich mit weiteren spätantiken Horten, vor allem aus Slowenien, gut vergleichen lassen.

Rückschlüsse auf Landwirtschaftsformen

Wie eingangs schon erwähnt, zählen Agrargeräte neben den schriftlichen Überlieferungen und den naturwissenschaftlichen Methoden zu den wichtigsten Quellen zu römischen Landwirtschaftsformen, was auch auf die hier vorgestellten Objekte zutrifft. Bemerkenswert ist der Einsatz der Gerätschaften für verschiedene Nutzungsbereiche.

Anhand der Werkzeuge können neben den bekannten Gutshöfen auch weitere landwirtschaftlich tätige Siedlungsstellen lokalisiert werden. Gerade die Arln und Erntemesser belegen für diese Standorte eine Grünlandwirtschaft mit Ackerbau. In Anbetracht der Gesamtheit der Werkzeugfunde (Pflüge, Baumsicheln, Sensen et al.), es handelt sich um insgesamt 23 Gartenmesser bzw. Baumsicheln sowie 17 Sensen und zehn Sicheln, welche dem Verfasser bekannt sind (aus dem Bestand des BMDL sowie nach Pohanka 1986, und Dolenz 1998), scheint alles auf eine starke Grünlandwirtschaft hinzudeuten, weshalb vielleicht von einem Schwerpunkt in der Viehhaltung ausgegangen werden kann. Natürlich wird in Südnoricum aufgrund von Wechselwirtschaft auch mit starker Ackerbauwirtschaft zu rechnen sein, wie Pflugscharen, botanische Untersuchungen (vgl. Genser 1994, 334f.) und *horrea* (Lamm / Marko 2017) zeigen. Zudem gibt es am Universalmuseum Joanneum Graz ein EU-Projekt mit dem Titel „PaleoDiversiStyria“, im Rahmen dessen die Paläolandschaft der Steiermark mithilfe von Archäobotanik und -Zoologie erforscht wird. Dessen Publikation ist aber noch ausständig (<https://www.museum-joanneum.at/archaeologiemuseum-schloss-eggenberg/projekte/palaeodiversistyria> abgerufen am 05.02.2020). Ebenso verdeutlichen Hinweise antiker Autoren, welche die Kräftigkeit und die Milchleistung der norischen Kühe loben (Vergil, *georgica* 474; Cassiodorus *variae* 3,50), und neuere Forschungen (Rind 2015, 29; Glaser 2015) einen Schwerpunkt der norischen Landwirtschaft auf die Viehhaltung, wie sich archäologisch auch durch die

getätigten Glockenfunde zeigen lässt (Rind 2015, 29, Genser 1994, 337f.).

Mit Hilfe der Baumsicheln oder Gehölzschnitdegereäte konnte man frisches Futterlaub oder Laubheu generieren, wohl hauptsächlich in Form der Schneitelung der Laub- und Nadelbäume, wie dies noch heute in alpinen Regionen mit sehr ähnlichen Gerätschaften angewandt wird (vgl. Machatschek 2002, besonders 115-121). Es ist aufgrund der vielen Funde davon auszugehen, dass früher die Laubheuwirtschaft eine Vorstufe der eigentlichen Heu-Vorratswirtschaft in der Tierhaltung darstellte (vgl. Machatschek 2002). Schwereres Werkzeug diente zum jährlichen Abschlagen der belaubten Äste eigens gezogener Laubheubäume oder zum Zerkleinern von Reisig für Futterzwecke. Feinere Baumsicheln mit geringerem Gewicht konnten auch zur Rodung neuer Anbauflächen, zur Wildheu- oder Rohstoffgewinnung für Korbwaren eingesetzt werden.

Die Holz- und Waldwirtschaft stellt einen wichtigen Pfeiler der römischen Landwirtschaft im Ostalpenraum dar, wie sich durch Objekte wie Dechsel, Äxte und Bohrer zeigt. Nicht nur wurde die Holzwirtschaft mehr oder weniger an jedem Gutshof angewandt, um in diesem Bereich autark zu bleiben, sondern es ist wohl der zu vermutende Waldreichtum des Ostalpenraumes in der Tat ein Grund für diesen Wirtschaftszweig.

Durch die Auffindung mehrerer als Rebmesser angesprochene Erntemesser in Zusammenhang mit den klimatischen Bedingungen kann augenscheinlich für den Südostalpenraum auch mit Weinbau gerechnet werden (vgl. Genser 1994, 335)

Resümee

Abschließend zeigt sich bei der Betrachtung der vorgestellten Agrargeräte ein breites Spektrum an landwirtschaftlichen Tätigkeiten, welche in römischer Zeit im Ostalpenraum ausgeführt wurde. Dieses spannt sich von der Grünlandwirtschaft in Form von Ackerbau (Feldfutterbau) und wohl auch Gras- bzw. Heuwirtschaft für die Viehzucht, welche wohl das wichtigste agrarische Standbein Noricums darstellte, bis hin zur Holzwirtschaft und dem Weinbau. Betrachtet man die landwirtschaftlichen Geräte, zeigt sich m.E. durchaus, dass im östlichen Alpenraum die Agrartechnik der späten Eisenzeit weiterläuft, vereinzelt aber mit römischen Elementen und Verbesserungen aufgewertet wird und doch im Grunde keltisch bleibt. Dies dürfte vor allem an den bereits angepassten Werkzeugen und Geräten der norischen Stämme liegen, welche dann in römischer Zeit weiter Verwendung fanden.

Danksagung

Für die Möglichkeit der Fundbearbeitung sowie die anregenden Diskussionen bin ich den Kuratoren und Mitarbeitern des Archo Norico Burgmuseum Deutschlandsberg zu Dank verpflichtet.

Katalog

Arln/ Arder

- 1 Kaisersberg, Ktn.: schmale Tüllenschar aus Eisen, zweiflügelig, längliches Blatt, kaum abgesetzter Schaft, 1. Jh. v. Chr.-4. Jh. n. Chr. (BMDL Inv.Nr. 1363/7)
- 2 Kraubathgraben 1, Stmk.: Tüllenschar, breites, zweiflügelig, langes Blatt, Schaft stark ausgeformt und ein wenig abgesetzt, 3.-7. Jh. (BMDL Inv.Nr. 1362/148)
- 3 Kraubathgraben 2, Stmk.: Tüllenschar, zweiflügelig, breites, kurzes Blatt, asymmetrische Schulterform, Tülle nur linksseitig gebogen, 4.-7. Jh. (BMDL Inv.Nr. 1362/33)
- 4 Mittelkärnten (genauer FO unbekannt): breite, gebogene Tüllenschar, zweiflügelig, breites Blatt, augenscheinlich aus einem ehemaligen Spaten gefertigt, gut ausgeformter und abgesetzter Schaft, 1. Jh. v. Chr.-4. Jh. n. Chr. (ohne Inventarnummer)
- 5 Frauenberg, Stmk.: eiserne Tüllenschar, zweiflügelig, symmetrische Schulter, spitzes Blatt, 2.-4. Jh. (Pohanka 1986, 22f.)
- 6 Wagna (?), Stmk.: eiserne Tüllenschar, zweiflügelig, asymmetrische Schulter, breites Blatt, 2.-5. Jh. (Pohanka 1986, 23)
- 7 Zigöllerkogel, Stmk.: eiserne Tüllenschar, zweiflügelig, symmetrisch Schulter, wenig ausgearbeitet, vermutlich römisch, (Pohanka 1986, 23f.)
- 8 Gurina, Dellach/Gailtal, Ktn.: eiserne Tüllenschar, hohe, zweiflügelige Tülle, breites spatenähnliches Blatt, symmetrisch, wohl 1. Jh. n. Chr. (Pohanka 1986, 24f.)

Baumsicheln

- 9 Krastowitz-Maria Saal, Ktn.: Baumsichel, Eisen, langes Blatt, kurz umgebogen, Griffdorn mit Ring, wohl zur Fixierung, 1. Jh. n. Chr. (ohne Inventarnummer)
- 10 Virunum, Ktn.: Baumsichel, Eisen, abgesetztes Blatt in Form einer Schneide, hakenförmige Schneide, Griffdorn mit Holzresten, 1.-3. Jh. (ohne Inventarnummer)
- 11 Ottilienkogel, bei Glantschach oberhalb von Liebenfels, Ktn.: (Baum-) Sichel, Eisen, kein Schaft, Biegung am Blatt setzt am Griffdorn an, 1./2. Jh. (ohne Inventarnummer)
- 12 Gralla, Stmk.: Baumsichel/Rebmesser, Eisen, beidseitig abgesetztes breites Blatt, nahezu rechtwinkelig gekrümmte Spitze, Griffdorn, 2.-4. Jh. (ohne Inventarnummer)
- 13 Kruckenkogel, Ktn.: Baumsichel, Eisen, beidseitig abgesetzter Schaft, gebogene Spitz, sichelförmig, Griffdorn mit Ring und Nietloch, 2.-4. Jh. (ohne Inventarnummer)
- 14 Aguntum, Osttirol Baumsichel, Eisen, zweiseitig abgesetztes Blatt, stark gekrümmte Spitze, Griffdorn, wohl römisch (Pohanka 1986, 184 Kat.Nr. 149)
- 15 Magdalensberg, Ktn.: Baumsichel, Eisen, einseitig abgesetztes Blatt, Grifftülle, 1.Hälfte 1. Jh. n. Chr. (Pohanka 1986, 183f.)
- 16 Kadischen oder Tscheltschnigkogel, Ktn.: Baumsichel, Eisen, einseitig abgesetztes Blatt, rechtwinkelig gekrümmte Spitze, Tülle, 3./4. Jh.? (Pohanka 1986, 183.)

Dechsel

- 17 Korb, Ktn.: Dechsel, Schmalere Eisenschaft, einseitiger Schaftlappen, 1. Jh. v. Chr.-2. Jh. n. Chr. (ohne Inventarnummer)
- 18 Ottilienkogel, Ktn.: Dechsel, Schmalere Schaft, einseitiger Schaftlappen, nahezu Form einer Tülle, 1./2. Jh. (ohne Inventarnummer)
- 19 Montikogel, Stmk.: Dechsel, quadratischer, blattförmiger Schaft, geschlossene, Schaftlappen, 2./3. Jh. (ohne Inventarnummer)
- 20 Straßfried, Ktn.: Löffelbohrer, Eisen, mittig verengter Schaft, länglich ausgeformtes Bohrblatt, 2.-4. Jh. (ohne Inventarnummer)

Hortfund Schwanberg

- 21 Schwanberg, Stmk.: Dechsel, Eisen, beidseitig verlängerter Nacken, gebogene Schneide, 4.-6. Jh. (BMDL Inv.Nr. 1405/1)
- 22 Schwanberg, Stmk.: Sense, Eisen, Breites Blatt, mehrere Ausbesserungen, Angel, 4.-6. Jh. (BMDL Inv.Nr. 1405/2)
- 23 Schwanberg, Stmk.: 2 Sensen, Eisen, Breites Blatt, 4.-6. Jh. (BMDL Inv.Nr. 1405/3-4)
- 24 Schwanberg, Stmk.: 5 Sichel, Eisen, Bogensichel mit breitem Blatt, Griffdorn, 4.-6. Jh. (BMDL Inv.Nr. 1405/5-9)

Literatur

- Dolenz H. 1998: Die Eisenfunde aus der Stadt auf dem Magdalensberg. Kärntner Museumsschriften 75 = Archäologische Forschungen zu den Grabungen auf dem Magdalensberg 13. Klagenfurt.
- Fries J. 1995: Vor- und frühgeschichtliche Agrartechnik auf den Britischen Inseln und dem Kontinent – Eine vergleichende Studie. Internationale Archäologie 26. Espelkamp.
- Gaspari A. / Guštin M. / Lazar I. / Žbona Trkman B. 2000: Late Roman tool finds from Celje, Gradišče at Zbelovska gora and Sv. Pavel above Vrtonin (Slovenia). In: Feugère M. / Guštin M. (Hrsg.), Iron, Blacksmiths and Tools. Ancient European Crafts, Acts of the Instrumentum Conference at Podsreda (Slovenia) in April 1999. Monographies instrumentum 12. Montagnac, 187-205.
- Genser K. 1994: Die ländliche Besiedlung und Landwirtschaft in Noricum. In: Bender H. / Wolff H. (Hrsg.), Ländliche Besiedlung und Landwirtschaft in den Rhein-Donau-Provinzen des römischen Reiches. Passauer Universitätschriften zur Archäologie 2. Espelkamp, 331-376.
- Glaser F. 2015: Landwirtschaftliche Basis spätantiker Höhensiedlungen in Noricum Mediterraneum. In: Friesinger H. / Stuppner A. (Hrsg.), Mensch und Umwelt – Ökoarchäologische Probleme in der Frühgeschichte. Mitteilungen der Prähistorischen Kommission 84. Wien, 145-152.
- Lamm S. / Marko P. 2017: Horrea im südöstlichen Noricum. Römisches Österreich 40, 13-25.
- Machatschek M. 2002: Laubgeschichten – Gebrauchswissen einer alten Baumwirtschaft, Speise- und Futterlaubkultur. Wien.
- Pohanka R. 1986: Die eisernen Agrargeräte der römischen Kaiserzeit in Österreich – Studien zur Agrartechnologie in Rätien, Noricum und Pannonien. British Archaeological Reports - International Series 298. Oxford.
- Pollak M. 2006: Stellmacherei und Landwirtschaft: Zwei römische Materialhorte aus Mannersdorf am Leithagebirge. Fundberichte aus Österreich Materialheft A 16. Wien.
- Rind M. 2015: Die römische Villa als Indikator provinzieller Wirtschafts- und Gesellschaftsstrukturen. Oxford.
- Sagadin M. 2000: Late Antique wood-working tools from Grdavov hrib near Kamnik (Slovenia). In: Feugère M. / Guštin M. (Hrsg.), Iron, Blacksmiths and Tools. Ancient European Crafts, Acts of the Instrumentum Conference at Podsreda (Slovenia) in April 1999. Monographies instrumentum 12. Montagnac, 205-208.
- Sedlmayr H. 2000: Bewährte Simplizität. Zu einem Neufund aus dem Kastellvicus von Favianis/Mautern an der Donau. In: Feugère M. / Guštin M. (Hrsg.), Iron, Blacksmiths and Tools. Ancient European Crafts, Acts of the Instrumentum Conference at Podsreda (Slovenia) in April 1999. Monographies instrumentum 12. Montagnac, 179-186.